

YONG'INGA QARSHI TO'SIQLAR

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

★ Qarshi, O‘zbekistan

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280546>

***Annotatsiya.** Maqolada Yong‘inga qarshi to‘siqlar yong‘in sodir bo‘lgan joydan binoning boshqa qismlariga tarqab ketmasligini ta‘minlash uchun xizmat qiladi. Yong‘inga qarshi to‘siqlar umumiy va mahalliy to‘siqlardan iborat bo‘ladi.*

Umumiy to‘siqlar - olovni binoning hajmi bo‘yicha tarqalishidan muhofaza qiladi. Bunday to‘siqlarga yong‘inga qarshi devorlar va yuk ko‘tarish qobiliyatiga ega bo‘lgan eshik va derazasiz devorlar, tom yopgich plitalar, himoya hududlari, seksiyalar va oraliqlar misol bo‘ladi.

Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

***Kalit so‘zlar va iboralar:** “yuk ko‘tarish qobiliyatiga ega bo‘lgan eshik va derazasiz devorlar, tom yopgich plitalar, himoya hududlari, xavf, xatar, faoliyat, inson”.*

KIRISH.

To‘siqlar joylashgan hududlar odatda, tutundan himoyalagich, havo so‘rgich moslamalari bilan jihozlangan bo‘lishi lozim. Ba‘zi hollarda qizigan havo yo‘lini to‘sishtirish maqsadida suv pardasini oqizish yo‘li bilan ham bino qismlaridagi haroratning ko‘tarilmasligini ta‘minlash mumkin.[71]

Mahalliy to‘siqlar - bino ichidagi o‘tda yonmaydigan devor va pardevorlar hamda binoning tomida joylashgan yong‘inga qarshi parapet to‘siqlar, shuningdek, shamollatish qurilmalarida va havo uzatgich moslamalarida o‘rnatiladigan darchalar va to‘sqichlar kiradi. Mahalliy to‘siqlarning vazifasi yong‘inning sirt bo‘ylab chiziqli tarqalishiga yo‘l qo‘ymaslikdan iborat.

Yong‘inga qarshi to‘siqlar o‘zlarining o‘tga chidamlilik xususiyatlariga binoan, uch turga bo‘linadi (9.4-jadval).

Dekabr, 2024-Yil

Yong'inga qarshi devorlar binon qismlarga, ya'ni yong'inga qarshi bo'linmalarga bo'lish uchun xizmat qiladi va o'tga chidamlilik darajasi 2,5 soatdan, bo'linmaning ichida bo'lsa, 0,75 soatdan kam bo'lmasligi zarur.

Yong'inga qarshi devorlar shaxsiy poydevorga ega bo'lishi bilan bir qatorda, bino balandligi bo'yicha uzluksiz davom etishi va tom yopkich qurilma yonuvchi ashyo bilan qoplangan bo'lsa, ularning sirtidan 60 sm ga baland bo'lishi va agar qiyin yonuvchi ashyolar bilan qoplangan bo'lsa, 30 smga ko'tarilgan bo'lishi shart. Agar tom yopkich qurilma o'tda yonmaydigan ashyolardan tarkib topgan bo'lsagina, yong'inga qarshi devorlar tom sirtidan ko'tarilmagan holda bajarilishi mumkin. Yong'inga qarshi devorlar yong'in paytida, ularga tayanib turgan tom yopkich va boshqa qurilmalarni qulab tushgan chog'ida ham mustahkam tura olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Yong'inga qarshi devorlarda eshik qo'yish ayrim holatlarda ruxsat etiladi, ammo, bu eshiklar maxsus, yong'inga chidamli qilib tayyorlangan bo'lishi shart.

7.4-jadval

Yong'inga qarshi to'siqlarning o'tga chidamlilik xususiyatlari

T/r	To'siqlarning nomi	To'siq turi		
		1	2	3
1.	Yong'inga qarshi devor	2,5	0,75	
2.	Tom yopkich plitalar	2,5	1,0	0,75
3.	Eshiklar, derazalar, darvozalar, tutunga qarshi darvozalar	1,2	0,5	0,25
4.	Pardevorlar	0,75	0,25	
5.	Tambur eshiklari	0,75	0,6	
6.	Devorlar	0,75		

Yong'inga qarshi tom yopkichlilar deb, o'tda yonmaydigan ashyolardan tayyorlangan va tutun o'tkazmaydigan, o'tga chidamlilik chegarasi 0,75 soatdan kam bo'lmagan yaxlit qurilmalarga aytiladi. Bunday qurilmalar yong'in paytida binoning yuqori qavatidan xonalarga tutun va yong'inning meyordagi vaqt davomida o'tmasligini ta'minlash maqsadida qo'llaniladi. Odatda, bunday plitalar o'tga chidamlilik darajasidan V gacha aniq bo'lgan bino va inshootlarda o'rnatiladi.

Yong'inga chidamli tom yopkich plitalar uch turga bo'linadi: o'tga chidamlilik darajasi 2,5 soatdan kam bo'lmasa, 1-turga, 1 soat bo'lganda, 2- turga va 0,75 soatga teng bo'lsa, 3 turga kiradi.

Dekabr, 2024-Yil

Ular yonmaydigan ashyolardan tayyorlanadi va meyor talab etgan o'tga chidamlilik muddati davomida yong'inning bino qavatlarini bo'yicha tarqalib ketmasligini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Yong'inga qarshi tom yopkich plitalarda qoida bo'yicha tuynuk qo'yilmaydi. Lekin tuynuk qo'yish lozim bo'lsa, ular yong'inda yonmaydigan qopqoqlar yoki maxsus klapanlar bilan himoyalanaadi.

Evakuatsiya yo'llari (yo'laklar, zina poya va dahliz) ustidagi tom yopkich plitalar yong'inga qarshi to'siq vazifasini o'taydi, shu boisdan ular o'tga chidamli ashyolardan tayyorlangan bo'lishi va yong'in paytida kamida 2,5 soat ustuvor tura olishi lozim.

REFERENCES

1. Лахтин Ю. М. и др. Влияние предварительного оксидирования на процесс кратковременного азотирования //МиТОМ. – 1993. – Т. 3. – С. 31-33.
2. Бойназаров У. Р., Раззаков Т. Х. Микротвердость диффузионных нитрооксидных слоев //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-1 (76). – С. 44-46.
3. Бойназаров У. Р. Разработка технологии нитрооксидирования с предварительным оксидированием. Дисс. на соиск. учен. степ. к. т. н //Москва. – 1993.
4. Boynazarov U. R. et al. Properties of Oxynitride Steel Coatings Obtained Through Three-Stage Processes of Nitriding Combined with Oxidation //Metallurgist. – 2021. – Т. 65. – №. 7. – С. 886-892.
5. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 490-495.
6. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.(с междунар. участием).
7. Бойназаров У. Р., Эргашев Т. И. Исследование формирования нитридооксидных слоев с предварительным оксидированием //UNIVERSUM: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 87-92.
8. Бойназаров У. Р., Рахманов А. А. Коррозионная стойкость азотированных покрытий //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2017. – С. 41-45.

Декabr, 2024-Йил

9. Бойназаров У. Р., Каримов А. А. Влияние предварительного окисления на процесс азотирования //СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2013. – С. 90-92.
10. Boynazarov U. Formation of diffusion nitride-oxide coatings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04025.
11. Бойназаров У. Р. и др. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОКСИДИРОВАНИЕМ В ПАРАХ ВОДЫ И В РАСТВОРАХ МЕДНОГО КУПОРОСА //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2023. – №. 4. – С. 22-26.
12. Бойназаров У. Р. и др. ВЛИЯНИЯ ОКСИДИРОВАНИЯ НА ВОДЯНЫХ ПАРОВ И В РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НА ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 34-38.
13. Бойназаров У. ВЛИЯНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ОКСИАЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 48. – №. 04. – С. 34-37.
14. Бойназаров У. Р., Ибрагимов Ж., Тураев Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.
15. Бойназаров У. Р. и др. СВОЙСТВА ОКСИНИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ТРЕХСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССАХ АЗОТИРОВАНИЯ С ОКСИДИРОВАНИЕМ //Металлург. – 2021. – №. 8. – С. 64-68.
16. Бойназаров У. Р., Мамадиёров О. Т. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ СЛОЕВ //Аспирант. – 2021. – №. 4. – С. 37-42.
17. Тургунов З., Раззаков Т., Бойназаров У. Методика определения увода шин и сноса колес в дорожных условиях //Инновацион технологиялар. – 2020. – №. 2 (38). – С. 49-53.
18. Бойназаров У. Р., Бегимкулов Ф. Э. Влияние оксидной пленки на формирование оксинитридной зоны //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 46-47.
19. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.

Dekabr, 2024-Yil

20. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
21. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
22. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
23. Abdullayevich B. E., Uchqun o'g'li B. S. TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-3.
24. Салимов Ш. Т. и др. Лечение послеоперационной спаечной болезни у детей //Детская хирургия. – 2006. – №. 4. – С. 15-17.
25. Ахметова М. Н. и др. Молодой ученый //Молодой учёный. – 2019. – С. 211.
26. Бердиев Э. А., Салимов О. У. Роль эндовидеолапароскопии в профилактике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей //Молодой ученый. – 2020. – №. 26. – С. 77-79.
27. Бердиев Э. и др. Varikotseleni davolash va diagnostikasida zamonaviy yondoshuvlar //Первая международная конференция общества детских урологов Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 17-17.
28. Бердиев Э. А. МЕТОД УРЕТЕРОЦИСТОНЕОСТОМИИ С УРЕТЕРОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ. – 2024.
29. Бердиев Э. А. и др. БОЛАЛАРДАГИ ҚОРИН БЎШЛИҒИ БИТИШМАЛИ ЖАРАЁНЛАРИНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИДА ҚИЁСИЙ ЁНДОШИШЛАР //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 83-89.
30. Салимов Ш. Т., Бердиев Э. А., Очилов Р. О. НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИИ ИНВАГИНАЦИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ //Вестник национального детского медицинского центра. – 2024. – №. Конференция. – С. 43-43.

Декabr, 2024-Ҳil

31. ИБОДУЛЛАЕВА С. Ш. К., ТОХИРОВА Г. С. К., АБДУЛЛАЕВА Д. Э. МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024. – Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ) КОНФЕРЕНЦИЯ: МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2024 Пенза, 15 февраля 2024 года Организаторы: Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ).
32. Бердиев Э. А. Опыт эндовидеохирургических операций при спаечной болезни брюшины у детей. – 2024.
33. Бердиев Э. А. Применение эндолапароскопических технологии в диагностике и лечении спаечной кишечной непроходимости у детей : дис. – 2023.
34. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Инновационный подход в лечении и профилактике спаечной болезни брюшной полости у детей : дис. – 2023.
35. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Абдусаматов Б. З. Роль малоинвазивной вмешательства в лечение врожденного гипертрофического пилоростеноза у детей : дис. – 2023.
36. Бердиев Э. А. Туғма гипертрофик пилоростенозни даволашда замонавий ёндошув. – 2023.
37. Бердиев Э. А., Элмуродов Ш., Султонова М. Всероссийский студенческий научный форум с международным участием “Студенческая наука-2023”, посвященный 140-летию со дня рождения Юлии Ароновны : дис. – 2023.
38. Бердиев Э. А., Усманов Х. С. Турли ёшли болаларда битишмали ичак тутилиши профилактикаси, реабилитацияси ва даволаш тактикасида қиёсий ёндошувлар : дис. – 2023.
39. Tolibov D. S., Rakhimbaeva G. S. The Seventh European Conference on Biology and Medical Sciences //E31-E33. Austria, Vienna.–2015. – 2015.
40. Tolibov D. S., Rakhimbaeva G. S. The Seventh European Conference on Biology and Medical Sciences //E31-E33. Austria, Vienna.–2015. – 2015.
41. Tolibov D., Rakhimbaeva G. Value of dehydroepiandrosterone sulfate determination in the diagnosis of early forms of Alzheimer/INS; s disease //Journal of the Neurological Sciences. – 2013. – Т. 333. – С. е304.
42. Рахимбаева Г. С., Толибов Д. С. Особенности нейровизуализации при диагностике болезни Альцгеймера //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2015. – №. 3. – С. 86-88.
43. Ismatov A., Tolibov D., Rakhimbaeva G. Features of MRI signs in patients with Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – Т. 113.

Dekabr, 2024-Yil

44. Rahimbayeva G. S., Tolibov D. S., Abduqaxxorov S. B. VERTEBROGEN ETIOLOGIYALI BEL-DUMG'AZA SOHALARIDA OG'IRIQLAR KUZATILGAN BEMORLARDA KOMPLEKS DAVO QO'LANGANIDA SAMARADORLIGI //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1085-1089.
45. Саидвалиев Ф. С. и др. Расстройства сна при мигрени: обзор литературы и потенциальные патофизиологические механизмы //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 1163-1168.
46. Толибов Д. С. и др. Клинико–лабораторные особенности деменций альцгеймеровского типа. – 2022.
47. Рахимбаева Г. С. и др. Особенности лечения и реабилитация больных, перенесших COVID-19, с ишемическим инсультом. – 2023.
48. Tolibov D. S., Sh O. R., Ibragimov U. A. Evaluation of higher cortical functions of ALZHEIMER'S disease : дис. – BAA Dubai, 2019.
49. Tolipov D. Rehabilitation of patients with vertebral and spinal cord injury by robotic systems “ERIGO” : дис. – BAA Dubai, 2016.
50. Рахимбаева Г. С., Толибов Д. С. Оценка факторов риска развития деменций альцгеймерского типа //Неврология. – 2013. – №. 2. – С. 99.
51. Rakhimbaeva G., Tolibov D. Cognitive Criterion For Early Diagnosis Of AlzheimerS Disease. – 2020.
52. Gulnora R., Azimov A., Dilshod T. P4-239: The role of elisa in early diagnosis of Alzheimer's disease //Alzheimer's & Dementia. – 2015. – Т. 11. – №. 7S_Part_19. – С. P872-P872.
53. Sirojovich T. D., Sattarovna R. G. Application of the new diagnostic complex of biomarkers in patients with Alzheimer's disease and vascular dementia //European science review. – 2015. – №. 11-12. – С. 167-168.
54. Salokhiddinov M. et al. Automated Quantification of Lateral and Medial Temporal Lobe Volumes for Improved Diagnosis of Early Alzheimer's Disease //Applied Magnetic Resonance. – 2024. – Т. 55. – №. 7. – С. 719-736.
55. Akbaralieva S., Rakhimbaeva G., Tolibov D. Depressive disorder in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.
56. Akbaralieva S., Rakhimbaeva G., Tolibov D. Cognitive impairment in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – Т. 122.

Dekabr, 2024-Yil

57. Qarshiboyeva N., Tolibov D., Ismatov A. Determination of hyperkinetic movement disorders during and after acute stroke //Parkinsonism & Related Disorders. – 2024. – T. 122.
58. Зиёев А., Рахимбаева Г., Толибов Д. ПОСТКОВИД СИНДРОМДА ИНСОМНИЯ ТИПДАГИ УЙҚУ БУЗУЛИШЛАРИНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – T. 2. – №. 6 (43).
59. Goyibova G. et al. Clinical tremor-study with gender features in patients with essential tremor in Uzbekistan //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – T. 113.
60. Ismatov A., Tolibov D., Umarov A. Study of the difficulties of late diagnostics in patients with Huntington's disease in Uzbekistan //Parkinsonism & Related Disorders. – 2023. – T. 113.
61. Толибов Д. Yoshlarda o'tkir ishemik insult rivojlanishida irsiy genetik omillarning ahamiyati. – 2023.
62. Толибов Д. С. The role of genetic factors in sleep disorders: a systematic review. – 2023.
63. Толибов Д. С. Clinical features of sleep disorders in patients with chronic cerebral ischemia. – 2023.
64. Толибов Д. Yoshlarda qon ivish tizimi ingibitorlarining yetishmasligi tufayli yuzaga kelgan ishemik insult. – 2023.
65. Мирзаев А. С. Влияние сроков посадки повторного картофеля на его урожайность //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-4 (104). – С. 38-40.
66. Сабирович М. А. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И СПОСОБОВ ХРАНЕНИЯ НА СОХРАНЯЕМОСТЬ ПЛОДОВ АЙВЫ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 12-5 (117). – С. 21-23.
67. Сабирович М. А. ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ И ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-4 (116). – С. 30-32.
68. Сабирович М. А. ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСАДКИ ПОЗДНИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ НА ХРАНЕНИЯ КЛУБНЕЙ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 37-39.
69. Sobirovich M. A. INFLUENCE OF CLOVER CULTIVATION ON WATER-PHYSICAL PROPERTIES OF SANDY SOILS //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 3723-3729.

Dekabr, 2024-Yil

70. Mirzayev A. S. et al. TAKRORIY KUNGABOQAR YETISHTIRISHDA KO'CHAT QALINLIGINI UNING PISTA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI //Интернаука. – 2020. – №. 13-2. – С. 83-84.
71. Мирзаев А. С. Получение высоких урожаев люцерны на сильно дефлированных песчаных почвах Центральной Ферганы. – 1998.
72. Ravshanqulovich M. U. O 'RTA ASRLARDAGI ETNIK-MADANIY JARAYONLAR. "O 'ZBEK" ATAMASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 191-195.
73. Mo'Minov O. SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARI MAHALLALARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING AYRIM JIHLTLARI XUSUSIDA (Tarixiy tahlil) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 964-971.
74. Ravshanqulovich M. U. The role of the neighborhood institution in the upbringing of harmoniously developed generations //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 222-224.
75. Muminov U. R. QASHQADARYO VILOYATI MAHALLALARINING UMUMIY TASNIFI VA O'ZIGA XOS JIHLTLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 1331-1340.
76. Muminov U. R. LOCATION, CLASSIFICATION AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF NEIGHBORHOODS IN KASHKADARYA REGION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 13. – С. 409-418.
77. Muminov U. СУРХОҢДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАҲАЛЛА ҲАЁТИДАГИ ТУБ ЯНГИЛАНИШЛАР ВА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 3. – С. 132-136.
78. Muminov U. SURXONDARYO VILOYATI MAHALLALARINING O 'ZIGA XOS ETNOHUDUDIIY XUSUSIYATLARI TAHLILI //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 106-107.
79. Ravshanqulovich M. U. Formation of "Mahalla Institute" in Uzbekistan as a Local Self-Government Body, Creation of its Legal Foundations //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 6. – С. 36-40.

Dekabr, 2024-Yil

80. Aliyeva M. Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – С. 287-290.
81. Aliyeva M. The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 84-89.
82. Aliyeva M., Qodirov F. Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 113-126.
83. Aliyeva M. Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 124-136.
84. Aliyeva M. Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprises foreign experiences and possibilities of their application in uzbekistan //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11 Part 2. – С. 14-20.
85. Алиева М., Кодиров Ф. КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 80-97.
86. Алиева М., Кодиров Ф. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 30-37.
87. Aliyeva M. SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 207-209.
88. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
89. Madinabonu A., Nasiba N. The Role of Literary Texts in Teaching (On the Example of Modern Literature–Z. Prilepin) //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 05. – С. 4120-4126.

Dekabr, 2024-Yil

90. Madiyarovna E. G. et al. The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.
91. Kamilova S. E. et al. THE ORIGINALITY OF MODERN LITERATURE (On the example of the works of Ildar Abuzyarov, Timur Pulatovand, Zakhar Prilepin) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 9.
92. Akhmedova M. M., Khomidova M. M. K. Modern methods and technologies in teaching literature //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 317-325.
93. Akhmedova M. M. The transformation of Russian prose of the XXI century //Science and education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 527-532.
94. Ахмедова М. М. Рассказчик-герой в произведениях А. Юлдашева (Йулдашева)(рассказы «Пуанкаре» и «Близницы») //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. IV. – С. 28-36.
95. Аделя И. Н., Исломбек С. К., Ахмедова М. М. Роль литературы в формировании гражданского права //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 258-267.
96. Ахмедова М. Изучение проблем сравнительного литературоведения в условиях дистанционного обучения //Review of law sciences. – 2020. – №. 2. – С. 282-284.
97. Ахмедова М. М. О ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕРОЯ (на примере рассказа З. Прилепина «Какой случится день недели») //Проблемы методологии и опыт практического применения синергетического подхода в науке. – 2019. – С. 39-40.
98. AHMEDOVA M. M. The role of Zakhar Prilepin in modern Russian literature //Иностранные языки в Узбекистане. – 2019. – №. 4. – С. 230-240.
99. Исмоилов Ш. О. У., Ахмедова М. М. Изучение основных аспектов современной прозы во время дистанционного обучения //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 268-274.
100. Pulatova U. R., Ahmedova M. M. The originality of the heroes in russian literature of the XXI century //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) SJIF Impact Factor. – Т. 6. – С. 264-268.
101. Ergashevna K. S. et al. The Originality Of Modern Literature (On the example of the works of IldarAbuzyarov, TimurPulatov and ZakharPrilepin) //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 9.

Dekabr, 2024-Yil

102. Ahmedova M. M. The role of artistic details in modern Uzbek literature (on the example of A. Yuldashev's work) //European research: Innovation in science, education and technology. – 2019. – С. 39-43.
103. Akhmedova M. M. Problems of translation in modern literature //Scientific perspective. – 2019. – Т. 7.
104. Akhmedova M. M. The originality of A. Yuldashev's stories in modern Uzbek literature //Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века. – 2021. – №. 1. – С. 55-59.
105. Akhmedova M. Studying the problems of comparative literature in the context of distance learning //Review of law sciences. Tashkent. – 2020.
106. Ахмедова М. М., Сабурязов И. К. Роль современной литературы в деятельности юриста (на примере рассказа «Карлсон» Захара Прилепина) //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 24-2 (78). – С. 48-51.
107. Akhmedova M. M. Image of The "New Man" //Modern Literature on The Example of The Work of Zakhar Prilepin //International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). – Т. 4. – №. 12. – С. 43-45.
108. Diyora N., Makhmudjonovna A. M. Modern gadgets and the internet in the lives of young people //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 175-180.
109. Akhmedova M. M. The role of literature in the creative self-expression of nonphilologist students //Materials of the International Scientific and Practical conferences on the topic of Women's Achievements in Science, Education, Culture and Innovative Technologies. Jizzakh city. Jizzakh polytechnic institute. – 2022. – С. 267-270.
110. Ахмедова М. М. Эффективность инновационных методов в обучении будущих учителей РКИ //ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 28-33.
111. Akhmedova M., Kamilova S. The Literary Hero and the Types of Heroes in Russian Literature of the XXI Century. – 2021.
112. Мараймова К. Ш. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА //Экономика и социум. – 2022. – №. 4-3 (95). – С. 54-58.
113. Maraimova K., Sanoqulov A. O'ZBEKISTONDA MENEJMENT SOHASINING RIVOJLANISHIDA CHET EL TAJRIBASI: AMERIKA QO 'SHMA SHTATLARI

Dekabr, 2024-Yil

//Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 22-25.

114. Begimqulov A., Maraimova K. THE THEORY OF THE FIRM'S ACTIVITIES AND ORGANIZATIONAL FORMS OF ENTREPRENEURSHIP //ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ. – 2021. – С. 65-69.

115. Shukhratovna M. K. National sustainable development goals of uzbekistan. – 2022.

116. Shuxratovna M. K. QURILISH-SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOTNI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING AHAMIYATI VA O'RNI //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Т. 4. – №. 06. – С. 217-222.

117. Shuxratovna M. K., Rakhmonova D. OVERCOMING RESISTANCE TO CHANGE WITHIN AN ORGANIZATION: STRATEGIES AND TOOLS FOR SUCCESSFULLY IMPLEMENTING NEW IDEAS AND PROCESSES //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 22. – С. 630-637.

118. Raxmatilla, Musurmonov. "SOG'LOM MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA RAHBAR FAOLIYATI VA BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS JIHATLARI." World scientific research journal 9.1 (2022): 208-211.

119. Кучкинов А. Синфдан ва мактабдан ташқари машғулотларда ўқувчиларни табиатни эъзозлаш руҳида тарбиялаш масалалари //Современное образование (Узбекистан). – 2015. – №. 5. – С. 59-65.

120. Yuldashovich K. A., Eshmamatovna M. D. Socio-Pedagogical Foundations of Improving the Environmental Education Readiness of Elementary School Students and Their Place in Education. – 2023.

121. Kuchkinov A. BOSHLANG 'ICH TA'LIM YO 'NALISHI TALABALARDA Eko-STEAM YONDASHUVNING IMKONIYATLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.

122. Yuldashovich K. A. XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI STEAM TA'LIMIGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 16. – С. 93-95.

123. Yuldashovich K. A. XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO 'LAJAK O'QITUVCHILARNI STEAM TA'LIMIGA TAYYORLASHNING KONSEPTUAL

- YO'NALISHLARI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 16. – С. 93-95.
124. Yuldashovich K. A. POSSIBILITIES OF THE ECO-STEAM APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF ECO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2024. – T. 11. – №. 04.
125. Кучкинов А. Ю. Технология экологического воспитания младших школьников //Вестник современной науки. – 2016. – №. 11-2. – С. 69-72.
126. Кучкинов А. Ю. Бошланғич синф ўқувчиларини экологик тарбиялаш технологиялари. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Диссертацияси //Дисс. педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)-Т. – 2021. – Т. 147.
127. Kuchkinov A. Y., Karimova N. I. Kasrlar mavzusini o'rganishda tarixiy bilim berishning asosiy yo'nalishlari //МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2019. – С. 121-127.
128. Кучкинов А. Ю. Технология воспитания учащихся начальных классов в духе ценностного отношения к природе //Педагогическое образование и наука. – 2020. – №. 1. – С. 147-150.
129. Yuldoshevich K. A. Steam Integrated Educational Technology in Increasing the Efficiency of Eco pedagogical Basic Competencies in Continuous Education //International Journal on Integrated Education. – 2022. – T. 5. – №. 6. – С. 115-118.
130. Radjiev A. B. et al. Does the Quality of Education Today Depend on the Number of Students? //International Journal on Integrated Education. – 2022. – T. 5. – №. 6. – С. 109-114.
131. Kuchkinov A. Y. Boshlangich sinf oquvchilarini tabiatni eozlash ruhida tarbiyalash //Oqituvchilar uchun metodik qollanma–T.: «Fan va texnologiya». – 2012. – Т. 88.
132. Yuldashovich K. A., Kholi Y. A MODEL FOR THE FORMATION OF PRIMARY EDUCATION STUDENTS' CAREFUL ATTITUDE TO NATURE IN EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 11. – С. 68-74.
133. Kuchkinov A. Y. Sinfdan va maktabdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni tabiatni e'zozlash ruhida tarbiyalash texnologiyasi //Boshlang'ich ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuv respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – 2019. – С. 189-192.

Dekabr, 2024-Yil

134. Yuldashovich K. A. Steam integrated educational technology in enhancing eco-learning effectiveness //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 01-05.
135. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Гидравлический расчёт кольцевого газопровода при наличии участка с равномерным путевым отбором газа //Наука Красноярья. – 2012. – №. 3. – С. 39-47.
136. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Эффективность кольцевой структуры газопровода и алгоритм расчета ее гидродинамических показателей //Вопросы вычислительной и прикладной математики. Аналитические методы и вычислительные алгоритмы решения задач математической физики. Ташкент. – 2011. – №. 126. – С. 132.
137. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э., Курбонов Н. М. Компьютерное моделирование процессов добычи и транспортировки нефти и газа //Ташкент: Тафаккур. – 2015.
138. Садуллаев Р., Юлдашев Б. Э. Построение алгоритма трассировки и информационного обеспечения трубопроводных систем //Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 110-118.
139. Шералиев С. С., Турсунметов К. А., Юлдашев Б. Э. Электронный учебный комплекс «Виртуальные работы по механическим колебаниям и волнам» //Патент Республики Узбекистан. № DGU. – 2016. – Т. 3628.
140. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Повышение эффективности логопедического воздействия на детей путем специального включения компьютерных программ. – 2009.
141. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т., Каршиев Д. А. Профилактика и преодоление нарушений устной речи у детей с применением информационных технологий //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 465-470.
142. Равшанов Н., Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э. Моделирование процесса переноса и диффузии мелкодисперсных частиц в атмосфере с учетом эрозии почвы //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 4. – С. 140-152.
143. Юлдашев Б. Э. Компьютерные игры в процессе обучения детей //Журнал" Vola va Zamon". – 2011. – №. 1-2.
144. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Использование информационных технологий в логопедической практике. – 2009.

145. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э. Математическое моделирование фильтрации нефть-газ-вода в пористой среде // Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области. – 2017. – №. 3. – С. 16-21.
146. Yuldashev B. E., Huzhaev I. K., Kukanova M. A. Calculating the “pressing force” in a Circular Gas Pipeline with two Inlets and One Outlet // European Researcher. – 2012. – №. 1. – С. 30-36.
147. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Гидравлический Расчет Кольцевого Трубопровода С Концентрированными Отборами При Ламинарном Режиме Течения Газа Методом Дискретно-Непрерывного Поиска // Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 43-47.
148. Yuldashev B. E., Khurramova R. I. Algorithms for onstructing matrixes of routes of pipeline networks by using the method of graph theory // Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Nauki. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
149. Юлдашев Б. Э., Хуррамова Р. И. Алгоритмы построения матриц контуров трасс трубопроводных сетей методом теории графов // Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
150. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э., Кулдашев Л. С. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАКЛОННОГО ГАЗОПРОВОДА // ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 6.
151. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э., Кулдашев Л. С. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ДИНАМИКИ ВЛИЯНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ОДНОИТОЧНОГО ГАЗОПРОВОДА С ПОСТОЯННЫМ ДИАМЕТРОМ // ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 5.
152. Khurramova R. I., Yuldashev B. E. Introduce of the auxiliary function for calculation and development of algorithms for functioning and management of main gas pipelines // Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Nauki. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 92-116.
153. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Введение вспомогательной функции для расчета и разработки алгоритмов функционирования и управления магистральными газопроводами // Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 92-116.

Dekabr, 2024-Yil

154. Юлдашев Б. Э. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ // Автоматизация и IT в нефтегазовой области. – 2017. – №. 2. – С. 16-21.
155. Юлдашев Б. Э. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ // Научное обозрение. Технические науки. – 2016. – №. 4. – С. 107-123.
156. Юлдашев Б. Э., Каршиев Д. А., Исламов Ю. Н. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОИТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО-, ВОДО-И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ // SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015. – 2015. – С. 171.
157. Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э., Исламов Ю. Н. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОИТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО-, ВОДО-И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ // "The European Scientific and Practical Congress" SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015". – 2015. – С. 171-175.
158. Юлдашев Б. Э., Хужаев И. К. Об эквивалентности подходов путевого и концентрированного отборов к гидравлическому расчету сети трубопроводов // Технологии нефти и газа. – 2015. – №. 2. – С. 60-62.
159. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для оптимизации функционирования газопроводных сетей, имеющих сложную лучистую и многокольцевую структуру // Исследования технических наук. – 2014. – №. 1. – С. 11-21.
160. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ // Психология. Социология. Педагогика. – 2014. – №. 2. – С. 23-26.
161. ЮЛДАШЕВ Б. Э. Создание компьютерной модели для оптимизации функционирования газопроводных сетей со сложной лучистой и многокольцевой структурами // Газовая промышленность. – 2014. – №. 8. – С. 86-89.
162. Yuldashev B. E. Algorithm of the Hydraulic Calculation of the Gas Pipeline of with Two Access Nodes and End Selection Nodes // European Researcher. – 2012. – №. 28. – С. 1367-1374.

Dekabr, 2024-Yil

163. Юлдашев Б. Э. Рекомендации для гидравлического расчета лучевой и кольцевой сети с более двумя подводами // Молодой ученый. – 2012. – №. 3. – С. 83-86.
164. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для гидравлического расчета кольцевой сети газопроводов с одним узлом подвода // Отраслевые аспекты технических наук. – 2012. – №. 3. – С. 37-40.
165. САДУЛЛАЕВ Р., САДУЛЛАЕВ М. Р., ХУРРАМОВА Р. И. Два подхода к определению коэффициента гидравлического сопротивления магистральных газопроводов // Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 119-129.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH